

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ЗОНДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ

Рахмонов Ф.А

Джиззакский политехнический институт, 130100, г. Джиззак,

Узбекистан,

тел: +998915660664; rahmonovfurqat67@gmail.com,

Аннотация Разработана чувствительная измерительная схема для зондовых параметрических преобразователей влажности дисперсных сред и получены основные статические характеристики в зависимости от длительности биполярных импульсов.

Ключевые слова: эффективность, дисперсных сред, преобразователь влажности, емкостный преобразователь, графовой модели, влажность

В информационно-измерительной технике широко используются преобразователи влажности, расхода, концентрации и температуры различных объектов и сред для преобразования физических величин со сложными параметрами, что объясняется рядом их положительных свойств, как точность измерения параметров объектов, надежность, технологичность изготовления и эффективность функционирования измерительных схем [1].

В основу принципа действия зондовых емкостных преобразователей (ЗПП) влажности дисперсных сред положена зависимость между влажностью измеряемой среды W и его электрофизическими свойствами, т.е. изменение электрической емкости преобразователя в зависимости от диэлектрической проницаемости влажной среды [2]. Сущность метода состоит в определении диэлектрической проницаемости среды посредством измерения емкости и

потерь энергии электрического конденсатора, в котором роль диэлектрика играет среда [3].

Зондовый емкостный преобразователь влажности создавался с учетом того, что одновременно в одной и той же точке будут определяться температура, общее содержание растворимых солей и влажность дисперсной среды [4].

Рассматриваемый зондовый емкостный преобразователь представляет собой измерительный преобразователь в виде зонда, позволяющий вести измерения в дисперсных средах без извлечения образцов [5].

Конструкция ЗПП выполняется так, что при этом их продольная длина почти на порядок больше поперечных размеров и поэтому при расчетах поток распределений необходимо только учитывать изменения поля в продольном направлении. Статические и динамические характеристики ЗПП могут быть детально проанализированы на основе толкового математического аппарата, описывающего закон изменения поток распределений вдоль пути поток провода, изменения распределения потоков $I_i(x)$, напряжений $U_i(x)$ и законы изменения обратных восстановительных функций [6].

Графовые модели распределенной цепи ЗПП сводятся к переходу от сложных дифференциальных и интегральных уравнений к дискретизации алгебраических соотношений, описывающие и отображающие неизвестные значения величин, являющиеся узловым элементом в распределенной цепи ЗПП. При изучении и отображении цепи преобразования ЗПП на основе графовой модели данная цепь условно разделяется на элементарные участки Δx , состоящие из входных и выходных величин и параметров, которые, в свою очередь, подвергаются внешним воздействиям величин различной физической природы [7]. При этом законы изменения и распределения внешних воздействующих величин могут быть различными, т.к. изменение законов распределения зависит от физической природы цепи, где производятся соответствующие параметры [8].

Статистические характеристики ЗПП с распределенными параметрами могут быть определены непосредственно из структурных схем и на основе графовой модели с использованием описаний меж цепных и внутри цепных эффектов, а также правил нахождения выходных величин последовательного, параллельного и смешанного соединения звеньев нескольких ЗПП. В случаях, когда используются физические эффекты или внутри цепные преобразования для реализации соответствующих устройств требуется обеспечить распределение в пространстве параметра [9].

В электрических ЗПП входная величина связана с модуляцией электрического потока Φ_s , что является новым принципом построения ЗПП влажности и используется для модуляции влажности в диапазонах $w_{\min} \leq w \leq w_{\max}$. Для реализации описанного принципа в качестве опорного источника применяется биполярное напряжение. Следует отметить, что при модуляции входных параметров с изменением $\eta_i(w_{ex})$ меняется параметр λ_i . Однако можно найти диапазон, где изменение λ_i незначительно, схемную функцию которой можно представить в виде

$$\eta_s(w_{ex}) = \eta_{s0} [e^{w(w_{ex}) + \varphi_0} + 1]. \quad (1)$$

Статическая характеристика ЗПП на основе обобщенной графовой модели для преобразования влажности имеет вид

$$U_2 = U_1 \eta_1 \lambda_1 K_5(I_1, I_p) K_6[w_{ex} \eta_p(w_{ex}) \lambda_p(w_{ex})] K_7(U_p, U_2) w_{ex}. \quad (2)$$

В зависимости от типа ЗПП и его геометрических параметров могут быть различные законы распределения удельной реактивной проводимости, которая описывается схемной функцией η_i и далее на основе моделирования с помощью графовой модели выявляется особенность распределения удельной реактивной проводимости [10]. Для ЗПП влажности с цилиндрическими электродами можно принять $\omega = const, I_s = \Phi_s(x) = const$.

Рис.1. Измерительная цепь (а) и семейства статических характеристик ЗПП влажности дисперсных сред (б)

Установлено, что при малых и средних значениях (2-6%) влажности дисперсных сред мостовая измерительная схема не обеспечивает нужную градацию и чувствительность выходного сигнала. Для увеличения чувствительности выходного сигнала и линейзации выходной характеристики ЗПП при малых и средних значениях влажности разработана емкостная измерительная цепь (рис.1., а) [11], позволяющая с достаточно высокой точностью преобразовывать малые изменения емкости ЗПП в сигнал постоянного тока. Цепь представляет собой нелинейный двойной четырехполюсник. В ней источник питания U , емкостный преобразователь C_n , конденсатор C_1 и АЦП имеют общую точку заземления, что является ее важным преимуществом перед мостовыми измерительными цепями [12].

Рис.2. Преобразование прямоугольных биполярных импульсов при изменении емкости ЗПП

Измерительная цепь исследована при питании прямоугольными биполярными импульсами напряжения (рис.2. а), где ν – относительная длительность импульсов ($0 \leq \nu \leq 1$). На рис. 2, б представлено преобразование прямоугольного биполярного импульса напряжения [13]. Измерение емкости основано на принципе переноса зарядов при периодическом заряде и разряде конденсатора. В течение времени νT импульса положительной полярности с амплитудой U конденсатор C_n заряжается через диод D_1 . После окончания импульса он разряжается через резистор R_1 и АЦП, а также через резистор R_2 и диод D_2 до момента времени T , затем перезаряжается импульсом отрицательной полярности через резисторы R_1 , R_2 и диод D_2 . Аналогичным образом происходят заряд и разряд конденсатора C_1 [14].

Применением модифицированного Z – преобразования Лапласа получены выражения мгновенного значения выходного тока I_n , по которым построен график (рис.1, б). Постоянная составляющая этого тока при $R_1 = R_2 = R$ выражается формулой

$$I_1 = \frac{UR(R + 2R_n)f}{(R + R_n)^2} \left[\left(e^{\frac{(R+R_n)\nu}{2R(R+2R_n)fC_n}} - 1 \right) e^{\frac{-(R+R_n)}{2R(R+2R_n)fC_n}} C_n - \left(e^{\frac{(R+R_n)\nu}{2R(R+R_n)fC_1}} - 1 \right) e^{\frac{-(R+R_n)}{2R(R+R_n)fC_1}} C_1 \right] \quad (3)$$

и статическая характеристика ЗПП влажности дисперсных сред имеет вид

$$U_1 = I_1 R_n, \quad (4)$$

где $f = 1/T_0$ – частота источника питания [15].

При непрерывном питании ($\nu = 1$) (3) определяется выражением

$$I_1 = \frac{UR(R + 2R_n)f}{(R + R_n)^2} \left[\left(1 - e^{\frac{-(R+R_n)}{2R(R+2R_n)fC_n}} \right) C_n - \left(1 - e^{\frac{-(R+R_n)}{2R(R+2R_n)fC_1}} \right) C_1 \right], \quad (5)$$

и, следовательно, статическая характеристика ЗПП влажности определяется выражением

$$U_1 = \frac{URR_n(R + 2R_n)f}{(R + R_n)^2} \left[\left(1 - e^{\frac{-(R+R_n)}{2R(R+2R_n)fC_n}} \right) C_n - \left(1 - e^{\frac{-(R+R_n)}{2R(R+2R_n)fC_1}} \right) C_1 \right]. \quad (6)$$

Выражения (3) и (4) показывают, что в общем случае характеристика преобразования цепи нелинейная как при непрерывном, так и при импульсном питании. На рис.1, б представлены семейства статических характеристик преобразования цепи $U_1 = I_1 R_n = F(\Delta C)$, построенных по формуле (4) при различных значениях γ для случая дифференциального преобразователя, когда $C_n = C_0 + \Delta C$, $C_1 = C_0 - \Delta C$.

Характерная особенность графиков заключается в том, что при малых значениях ν с ростом ΔC они отклоняются от прямой в сторону уменьшения чувствительности, а при больших ν – в сторону увеличения чувствительности. В результате этого для каждого семейства характеристик существует некоторое значение ν , при котором характеристика преобразования цепи практически линейна. Что касается чувствительности цепи, то она падает с переходом на импульсное питание и уменьшением ν .

В таблице приведены основные показатели характеристик преобразования цепи при значениях ее параметров $R = 47 \cdot 10^3 \text{ ом}$, $C_0 = 2 \cdot 10^{-11} \text{ ф}$, $\Delta C = 5 \cdot 10^{-12} \text{ ф}$, $f = 25 \cdot 10^4 \text{ гц}$, $U = 30 \text{ В}$, $R_n = 10^6 \text{ ом}$. Нелинейность характеристик преобразования вычислена по формуле

$$\beta = \frac{\Delta C_0}{S \Delta C_n} = \frac{U_{on} - S \Delta C_n}{S \Delta C_n}, \quad (7)$$

где ΔC_n и U_{on} - предельные значения ΔC и U_{on} для диапазона измерения; S – чувствительность, соответствующая аппроксимирующей прямой, вычислена по методу наименьших квадратов по формуле

$$S = \frac{\sum U_{oi} \Delta C_i}{\sum \Delta C_i} \quad (8)$$

Таблица

Основные показатели характеристик преобразования

ν	U_{0n}	$S, B/n\phi$	$\Delta U_n, мв$	$\beta, \%$
0,25	1,00	0,21	-29,4	2,88
0,5	2,25	0,46	-34,4	1,72
0,75	3,59	0,72	-5,41	0,15
0,8	3,83	0,76	6,7	0,17
0,85	4,04	0,81	19,0	0,48
0,9	4,22	0,84	31,1	0,74
0,95	4,33	0,86	40,4	0,94
1,0	4,38	0,88	44,1	1,02

Табличные данные показывают, что при малых длительностях импульсов $\nu \leq 0,75$ абсолютная погрешность нелинейности ΔU_n отрицательна, а при $\nu \geq 0,75$ - положительна. При этом граничном значении ν нелинейность β имеет минимальное значение, всего 0,15% [16]. Сравнение данных при непрерывном ($\nu = 1$) и импульсном питании ($\nu = 0,75$) показало, что при переходе с непрерывного на импульсное питание нелинейность характеристики преобразования уменьшается более чем в шесть раз, в то время как чувствительность снижается всего на 15%. Данное обстоятельство придает практическую ценность импульсному питанию цепи, обеспечивающему дополнительные возможности линеаризации ее характеристики преобразования.

References:

1. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.
2. Бадалов Н. Ж., Бердимуродов Г. Т., Бадалов У. Н. СИФАТЛИ МАХСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИДА СИНОВ ВА ЎЛЧОВЛАРНИНГ

АХАМИЯТИ //ИТМОИЙ FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 101-106.

3. Бадалов Н. Ж., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-45.

4. Juraboyevich B. N. et al. Development Of Metrology And The Role And Importance Of Metrological Supply In Enterprises //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 4. – С. 136-139.

5. Juraboyevich B. N., Son B. O. N. THE ROLE OF QUALITY PRODUCTION IN ENTERPRISES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 10. – С. 644-647.

6. Jo‘raboevich B. N. QUALITY EXPORT PRODUCTS IN ENTERPRISES GENERAL AND SPECIAL IN PRODUCTION IMPORTANCE OF REGULATIONS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1-7.

7. Jo‘raboevich B. N., Ikramovich I. D., Nomozovich B. U. SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARIDA KOMPETENTLIGINI XALQARO DARAJADA OSHIRISH OMILLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 128-131.

8. Бадалов Н. Ж., Икромов Д. И., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА ЎЛЧАШЛАР, СИНОВЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАРНИНГ МЕТРОЛОГИК АХАМИЯТИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 11-17.

9. Jo‘raboyevich B. N. ROLE OF COMPARISON, CALIBRATION AND METROLOGICAL CERTIFICATION IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 168-175.

10. Jo‘raboevich B. N., Ikramovich I. D., Nomozovich B. U. SIFAT MENEJMENT TIZIMINING-SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARIDAGI O‘RNI //E Conference Zone. – 2022. – С. 67-71.

11. BADALOV N. J., RUSTAMOV N. T. THE ROLE OF MANAGEMENT IN

ENTERPRISES THAT HAVE IMPLEMENTED A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 46-55.

12. Jo‘raboevich B. N., Abduraxmonovich S. H. M. KORXONALARDA O ‘LCHASH VOSITALARNI SINOVDAN O ‘TKAZISHDA METROLOGIK XIZMATINING O ‘RNI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 701-704.

13. BADALOV N. J. O. R. THE SIGNIFICANCE OF CERTIFICATION IN ENTERPRISES WITH A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 146-156.

14. O‘g B. O. N. et al. The role of quality management system in increasing product quality in enterprises //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.

15. BADALOV U. N. O. THE IMPORTANCE OF TESTING LABORATORIES AND THEIR ACCREDITATION //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 163-169.

16. Isroilov F. M., Rakhmonov F. A., ugli Ungarov D. Y. HIGH RESPONSIBILITY (SENSITIVITY) AND ACCURACY OF TEMPERATURE SENSORS FACTORS OF ACHIEVEMENT AND RELIABLE OPERATION //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-169.